

தமிழ் இலக்கணச் சொற்றொடர் அமைப்புமுறை

முனைவர் ப. சசிரேகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

குரு நானக் கல்லூரி, சென்னை - 600042.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0301-0744>

DOI: 10.5281/zenodo.7998068

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஒரு மொழியில் இடம்பெறும் சொற்கள் அனைத்தும் பொருளை தரக்கூடியதாக இருக்கும். சொற்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பொருள் தரக்கூடியத் தொடராக மாற்றமடைகின்றது. ஒரு சொல் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் பொருளைத் தரும். இம்மாற்றம் மொழியையும் பண்பாட்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே ஏற்படுகின்றது. அதனால் மொழிக்கும் பண்பாட்டுக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதைப் போல, பண்பாட்டுக்கும் சொற்றொடருக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது. தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்றிய சொற்றொடர்கள் மொழிக்கு மொழி மாறுபட்டு அமைகின்றது. தொல்காப்பியர் கிளவியாக்கம், வேற்றுமையியல், வேற்றுமை மயங்கியல் ஆகிய இயல்களில் சொற்றொடர் அமைப்பு பற்றி கூறியுள்ளார். இலக்கண நூலார் கூறிய சொற்றொடர்கள்

பற்றியும், பேச்சு வழக்கில் பின்பற்றப்படும் சொற்றொடர்களின் அமைப்பு முறை பற்றியும் அம்முறைகளின் வகைகள் பற்றியும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வேற்றுமை மயங்கியல், பேச்சு வழக்கு, கிளவியாக்கம், சொற்றொடர் அமைப்பு, வேற்றுமையியல்.

முன்னுரை

சொற்கள் தொடர்ந்து அமையக்கூடிய அமைப்பை சொற்றொடர் அமைப்பு என்பர். சொற்றொடர் அமைப்பு மாறாத தன்மையுடையது. சில இடங்களில் மொழியின் இயல்புக்கு ஏற்ப அமையும். சொற்றொடர் அமைப்பு பல நிலைகளில் வருகின்றது. சொற்கள் தொடர்ந்து அமையும்போது பல மாற்றங்களைப் பெறுகிறது. ஆனால், சொற்றொடரமைப்பில் மாறுதல்களைக் காண முடியவில்லை. சொற்றொடரில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அம்மொழியின் இயல்புக்கு ஏற்றவாறு அமைகின்றது. சொற்றொடரமைப்பு ஒருமொழியின் தனிச் சிறப்புகளை எடுத்துக்காட்டக் கூடியதாக உள்ளது.

தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரத்தில் கிளவியாக்கம், வேற்றுமையியல், வேற்றுமை மயங்கியல் ஆகிய இயல்களில் இடம்பெற்றுள்ள சொற்றொடர் அமைப்பு

பற்றியும், தொல்காப்பியரும் பவணந்தியாரும் இன்றைய இலக்கண அறிஞரும் கூறிய சொற்றொடர் அமைப்பு பற்றியும் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

இலக்கண நூலில் சொற்றொடர் அமைப்புமுறை

கிளவியாக்கத்தில் எழுவாய், பயனிலை, பெயரடை, பெயர் போன்றவற்றில் காணப்படும் பல சொற்களின் வைப்பு முறைகளும், இரு வாக்கியங்கள் இணையும் பொழுது ஏற்படும் மாற்றங்களும் இடம்பெற்றுள்ளது. வேற்றுமை இயலில் உருபுகளைக் கூறி அவ்வேற்றுமைகள் வினைச் சொற்களை ஏற்பது சொற்றொடர் அமைப்பு சுட்டுவதாக உள்ளது.

தொல்காப்பியர் தொடரியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு வேற்றுமையியல், வேற்றுமை மயங்கியல் என்னும் இயல்களில் எந்தெந்த வினைகள் எந்தெந்த உருபுகளுடன் வருகின்றன என்பதையும் சில வினைகள் சில வேற்றுமை உருபுகளோடு வரும் போது தம் பொருளை இழந்து நிற்பதையும் கூறியுள்ளார்.

கருமம் அல்லாச் சார்பென் கிளவிக்கு

உரிமையும் உடைத்தே கண் என்வேற்றுமை

(தொல்.சொல்.வேற்றுமை மயங்கியல்., நூ. 2)

என்ற நூற்பாவில் இரண்டாம் வேற்றுமையும் ஏழாம் வேற்றுமையும் 'சார்ந்தான்' என்ற வினையோடு வரும்போது மயங்குகின்றது.

ஒரு தொடர் பல பொருள்களைத் தருகின்றது. இதனை இரண்டு வகையாகக் கூறலாம்.

- பல பொருள் தரும் ஒரு சொல்லால் உண்டாகும் சொல் மயக்கம்.
- சொற்களின் அமைப்பால் உண்டாகும் அமைப்பு மயக்கம். (எ.கா.) 'மா கண்டேன்' என்பது 'மாமரத்தினைக் கண்டேன்' என்றும் 'விலங்கினைக் கண்டேன்' என்றும் இரு பொருள்படும். 'கொன்ற புலி' என்ற தொடர் புலி கொன்றதா? அல்லது புலியைக் கொன்றார்களா? என்ற இரு பொருளைத் தருகின்றது.

தடுமாறு தொழிற் பெயர்க்கும் இரண்டும் மூன்றும் கடிநிலை யிலவே பொருள் வயினான

(தொல்.சொல்.வேற்றுமை மயங்கியல்., நூ. 11)

என்னும் நூற்பாவில் பொருள் மயக்கம் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சொற்றொடரமைப்பு கருத்துக்கள் தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. சொற்றொடரமைப்பு முதலில் ஆராய்ந்த பெருமை தொல்காப்பியரையே சேரும்.

சொற்றொடர் அமைப்பு முறைகள்

1. தொடரமைப்பு
2. தொடர் முறை
3. தொடர் இயைபு

4.மாட்டெறிவு

1. தொடரமைப்பு:

ஒரு சொல் தனியே நின்று பொருள் கொடுத்தாலும், அந்தச் சொல்லை அடுத்து வரும் அண்மைச் சொல் அப்பொருளைத் தெளிவாக்குகின்றது. அண்மைச் சொல்லே, சொல்லின் தொடர் இலக்கணத்தைச் சுட்டுகிறது. அண்மைச் சொல்லோடு இணைந்து வரும் அமைப்பே தொடரமைப்பு ஆகும். வேற்றுமைப் பொருள் பற்றி வரும் தொடரை வேற்றுமைத் தொடரென்றும் பிறவற்றை அல்வழித் தொடரென்றும் கூறுவர். தமிழின் தொடரமைப்பு இவ்விரு பிரிவுகளைத்தான் அடிப்படையாகக் கொண்டுதான் இயங்குகின்றது.

2. தொடர் முறை:

சொற்கள் தொடர்ந்து அமையும் முறை தொடர்முறை. சொற்கள் தொடர்ந்து அமைவதில் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தனிப்பட்ட சிறப்பு உண்டு.

- எழுவாய் முதலிலும் வினைமுற்று இறுதியிலும் வருதல். (எ.கா.) கண்ணன் வந்தான்.
- பெயருக்குமுன் பெயரெச்சம் வருதல். (எ.கா.) வந்த பையன்
- வினைக்குமுன் வினையெச்சம் வருதல். (எ.கா.) வந்து போனான்.

- எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இடையில் செயப்படுபொருள் வருதல். (எ.கா.) அவன் மரம் வெட்டினான்.
- இயற்பெயருக்கு முன் சிறப்புப் பெயர் வருதல். (எ.கா.) சீத்தலைச் சாத்தனார்.

3. தொடர் இயைபு:

எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இடையில் இயைபு இடம்பெற்று சொற்றொடராக அமைகின்றது.

வினையில் தோன்றும் பாலறி கிளவியும்
பெயரில் தோன்றும் பாலறி கிளவியும்
மயங்கல் கூடா தம் மரபினவே

(தொல்.சொல். கிளவியாக்கம்., நூ. 11)

இயைபு வரும்பொழுது, சில வழக்களும் ஏற்படுவது உண்டு. அவ்வாறு வழக்கள் வந்தால் வழுவமைதியாக இலக்கண நூலார் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.

- உயர்திணையும் அஃறிணையும் கலந்து வரும்போது வியங்கோள் வினைமுற்று 'க' பயனிலையாக வருகின்றது. (எ.கா.) ஆவும் ஆயனும் செல்க.
- தன்மைப் பெயர்ச்சொல்லும் அஃறிணைப் பெயர்ச்சொல்லும் கலந்து வருதல். (எ.கா.) யானும் என் எஃகமும் வந்தோம்.

4. மாட்டெறிவு:

தொடரமைப்பில் சொற்களுக்கு ஏற்ற இடத்தில் இச்சொல்தான் வரும் என்று முடிவுசெய்து, தொடராக அமைப்பது மாட்டெறிவு ஆகும்.

(எ.கா.) அவன் வந்தான், அவள் வந்தாள்

அது வந்தது, அவர் வந்தார்

எழுவாய் உணர்த்தும் பாலும் பயனிலையில் வருகின்ற பாலும் இவ்வாறுதான் வரவேண்டுமென வெளிப்படையாக வருகிறது. இதனையே மாட்டெறிவு என்கின்றனர்.

(எ.கா.) வந்தான் என்றால் அவன் வந்தான் என்றும், வந்தாள் என்றால் அவள் வந்தாள் என்றும், வந்தது என்றால் அது வந்தது என்றும் பொருள் உணர்த்துகிறது.

பல வகையான சொற்றொடர் அமைப்புமுறைகள்

சொற்றொடர் அமைப்புமுறை மொழிக்கு மொழி மாறுபடுகிறது. தமிழர் மனத்தில் பதிந்துவிட்ட சொற்றொடரமைப்புப் பற்றி மு. வரதராசனாரும் மொழியியல் அறிஞர்களும் பலவகைகளாக வகைப்படுத்துகின்றர்.

- எழுவாய் + பயனிலை
- ஆண்பால் எழுவாய் + ஆண்பால் பயனிலை
- பெண்பால் எழுவாய் + பெண்பால் பயனிலை

- பலர்பால் எழுவாய் + பலர்பால் பயனிலை
- ஒன்றன்பால் எழுவாய் + ஒன்றன்பால் பயனிலை
- பலவின்பால் எழுவாய் + பலவின்பால் பயனிலை
- தன்மைப்பன்மை எழுவாய் + தன்மைப்பன்மை பயனிலை
- முன்னிலை ஒருமை எழுவாய் + முன்னிலை ஒருமை பயனிலை
- முன்னிலை பன்மை எழுவாய் + முன்னிலை பன்மை பயனிலை
- எழுவாய் + செயப்படுபொருள் + பயனிலை
- பெயரெச்சம் + பெயர்
- வினையெச்சம் + வினை

(மு.வரதராசன், மொழி நூல், ப.283)

என்று பலவகைகளில் சொற்கள் தொடர்களாக அமைந்துள்ளது.

- எழுவாயும் பயனிலையும் திணை, பால், இடம் என்பவற்றால் ஒத்திருக்கிறது. (எ.கா.) அவள் வந்தாள்
- எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் இடையில் செயப்படுபொருள் வரும். சில இடங்களில் மாறுபட்டும் வருகின்றது. (எ.கா.) திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார், திருக்குறளைத் திருவள்ளுவர் இயற்றினார்.

- சொற்றொடர் எழுவாயில் தொடங்கிப் பயனிலையில் முடியும். (எ.கா.) கண்ணன் நடந்தான்.
- பயனிலை, பொதுவாகச் சொல்லின் இறுதியில் வருமென்றாலும் விரைவு வாக்கியத்தில் முதலிலும் இடையிலும் வரும். (எ.கா.) தலைவர் வந்தார், வந்தார் தலைவர்.
- பெயரடை பெயர்க்கு முன்பாக வரும், வினையடை வினைக்கு முன்பாக வரும். (எ.கா.) நல்ல பையன் (பெயரடை), வேகமாக வந்தான் (வினையடை).
- பெயரடை பல நிலைகளில் வருதல்.
- வினைத்தொகையில் பெயரடை வருகின்றது. (எ.கா.) விளை நிலம், ஒலிகடல்.
- பண்பை உணர்த்தும் பெயரடை வருகின்றது. (எ.கா.) ஒண்டமிழ், தண்புனல்.
- திசை உணர்த்தும் பெயரடையாக வருதல். (எ.கா.) கீழ் எல்லை, குடதிசை.
- வினையடை பெயரடை பல நிலைகளில் வருதல். பெயர்ச் சொற்களுக்கு 'ஆக' என்ற செயவெயெச்சம் வருதல். (எ.கா.) வேகமாக ஓடினான். ஆகி / ஆய் என்ற இறந்தகால வினையெச்சத்தைச் சேர்க்க வினையடை தோன்றுகிறது. (எ.கா.) தனியாய் வருதல்.

பண்புப் பெயர் சொற்கள் வினையடையாக வருதல்.
(எ.கா.) கோபமாகப் பார்த்தான்.

- முன், பின், முன்பு, பின்பு, முன்னம், பின்னம், அன்று, என்று, அவற்றை, இவற்றை போன்றவை காலத்தைச் சுட்டும். வினையடைகளாக வருதல். (எ.கா.) முன்னம் வந்தோம்.
- மேல், கீழ், அங்கு, இங்கு, ஆங்கு, ஆண்டு, ஈண்டு, எங்கு, யாண்டு போன்றவை இடத்தைச் சுட்டும் வினையடைகளாக வருதல். (எ.கா.) எங்குப் பார்த்தான்.
- பெயரெச்சங்கள் பெயர்க்கு முன்பாக வரும். (எ.கா.) படித்த பையன்
- வினையெச்சங்கள் வினைக்கு முன்பாக வரும். (எ.கா.) வெந்து தணிந்தது
- ஆறாம் வேற்றுமை உருபும் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபும் பெயர் கொண்டு முடியும். (எ.கா.) எனது கை. நகரின் மேற்கே சிதம்பரம்.
- நான்காம் வேற்றுமை சில இடங்களில் பெயரைக் கொண்டு முடிதலும் உண்டு. (எ.கா.) அவனுக்குப் பகை நான், அவருக்கு மகன்.
- இடைச்சொல் வருதல். பல பெயர்கள் தொடர்ந்து வரும்போது ஒவ்வொரு பெயரின் இறுதியிலும் 'உம்'

என்னும் இடைச்சொல் வருகின்றது. (எ.கா.) சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் தமிழகத்தை ஆண்டனர்.

- விடை வாக்கியங்களுக்கும் வினா வாக்கியங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை எனலாம். வினா வாக்கியத்தின் இறுதியில் 'ஆ' சேர்க்கப்படுகிறது. விடை வாக்கியத்தில் சுட்டுப்பெயர் வந்தால் வினைப்பெயர் சேர்க்கப்படுகிறது. (எ.கா.) மீனா வந்தாளா?, மீனா வந்தாள், எங்கே கண்டாள்?, அங்கே கண்டாள்.
- தொகுதிப் பெயரில் உம் வருதல், (எ.கா.) மூவேந்தரும் போற்றினர்.
- ஆணா, பெண்ணா என்று அறியாதபோது இரு திணைக்கும் பொதுவான ஒரு வினைமுற்று வருதல். (எ.கா.) அங்கே நிற்பவர் கண்ணா? இல்லை வள்ளியா?
- தன்மை ஒருமை எழுவாயுடன் முன்னிலை எழுவாய் ஒரு சொற்றொடரில் வரும்போது பயனிலை பன்மையாய் வரும். (எ.கா.) நானும் நீயும் போனோம், நானும் அவனும் போனோம், நானும் நீயும் அவனும் போனோம்.
- எழுவாய் முன்னிலைப் படர்க்கையாக வந்தால் முன்னிலைப் பன்மை வினைப் பயனிலையாக வரும். (எ.கா.) நீயும் அவனும் படித்தீர்.

- எழுவாய் உயர்திணையும், அஃறிணையும் வந்தால் உயர்திணைப் பன்மையில் முடியும். (எ.கா.) நானும் கிளியும் பழம் தின்றோம்.
- செய்யுளிலும் உணர்ச்சி வசப்படும் போதும் உரை நடையிலும் வினைச்சொல் முதலில் வரும். (எ.கா.) கண்டனன் கற்பினுக் கணியை, கண்டேன் அவளை.
- தான், தாம், தாங்கள் என்னும் தற்சுட்டுப் பெயர் மரியாதைப் பெயராக வருதல். (எ.கா.) தாங்கள் வந்தீர்.
- பயனினை பெரும்பாலும் வினைமுற்றாக வரும். சில இடங்களில் பெயராகவும் வரும். (எ.கா.) அவன் செந்தில்.
- அல்லது என்னும் சொல் தொடரில் வருதல். (எ.கா.) சோறு அல்லது கறி உண்டான்.
- ஒரே சொல் விரைவு பற்றியோ, உணர்ச்சி பற்றியோ மீண்டும் மீண்டும் வரும் சொற்தொடர் அடுக்குத் தொடர் ஆகும். (எ.கா.) தீ தீ, ஓடினான் ஓடினான், வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினான்.
- வேறு, உண்டு, இல்லை என்னும் சொல் தொடரில் வருதல். வேறு இல்லை உண்டு ஐம்பால் மூவிடத்தன (நன்னூல், நூ. 339) (எ.கா.) அவர் வேறு, நண்பன் உண்டு, நண்பன் இல்லை.

- எண்ணுப்பெயர்களில் ஒன்று, ஒரு எண்கள் பெயர்க்குப் பின் வருதல். (எ.கா.) மாடு ஒன்று, ஒரு மாடு.
- பெயருக்கு முன் ஒன்று தவிர பிற எண்கள் வருதல். (எ.கா.) இரண்டு மாடு, மூன்று மாடு.
- காலம் மயங்கி வருதல் பேச்சு வழக்கில் உள்ளது. (எ.கா.) இதோ வந்தேன்.
- அடை, சினை, முதல் பண்புப் பெயரில் வருதல். (எ.கா.) செங்கால் நாரை.
- வினையாலணையும்பெயராக வருதல். (எ.கா.) வந்தவன் நல்லவன்.

முடிவுரை

சொற்கள் தொடர்ந்து அமையக்கூடிய அமைப்பு சொற்றொடரமைப்பு ஆகும். சொற்றொடர் அமைப்பு மாறாத தன்மையுடையதாகவும், சில இடங்களில் மொழியின் இயல்புக்கு ஏற்ப சொற்றொடர் அமைப்பு பல நிலைகளில் வந்துள்ளன. சொற்றொடர் அமைப்பு தொடரமைப்பு, தொடர் முறை, தொடர் இயைப்பு, மாட்டெறிவு என்ற நான்கு நிலைகளில் வந்துள்ளது.

பெயரச்சங்கள், வினையெச்சங்கள், வேற்றுமையுருபுகள், பெயரடை, வினையடை, இரு திணைக்கும் பொதுவான ஒரு வினைமுற்று, உம் என்னும் இடைச்சொல், தான், தாம், தாங்கள் என்னும் தற்சுட்டுப்

பெயர், எண்ணுப்பெயர், அடுக்குத் தொடர், விடை வாக்கியம், வினா வாக்கியம், பண்புப் பெயர் போன்ற தொடர்களில் மொழியின் இயல்புக்கு ஏற்றவாறு சொற்றொடரமைப்பு அமைந்துள்ளது.

தொல்காப்பியரும் பவணந்தியாரும் இன்றைய இலக்கண அறிஞரும் எந்தெந்த வினைகள் எந்தெந்த உருபுகளுடன் வருகின்றது என்பதையும் சில வினைகள் சில வேற்றுமை உருபுகளோடு வரும் போது தம் பொருளை இழந்து நிற்பதையும், சொற்றொடர் அமைப்பு முறைகள் மற்றும் வகைகள் குறித்தும் இக்கட்டுரை வாயிலாக அறியமுடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அடிகளாசிரியர், (பதி.ஆ.). இளம்பூரணர் உரை. தொல்காப்பியம்-சொல்லதிகாரம். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1998.
- [2] இராசாராம், சு. இலக்கணவியல் - கோட்பாடுகளும் மீக்கோட்பாடுகளும். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2010.
- [3] இளவரசு, சோம. நன்னூல் விருத்தியுரை. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1990.

- [4] சுந்தரமூர்த்தி, கு. (பதி.ஆ.). தொல்காப்பியம்- சொல்லதிகாரம். கல்லாடனார் விருத்தியுரை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1965.
- [5] தொல்காப்பியம்-சொல்லதிகாரம். நச்சினார்க்கினியர் உரை, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1962.
- [6] தொல்காப்பியம்-சொல்லதிகாரம். சேனாவரையர் உரை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1971.
- [7] மு.வரதராசன். மொழி நூல். பாரி நிலையம், சென்னை, மறு பதிப்பு - 2005.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு

ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.